

A.P. Edi Atmaja

Doktor hukum Universitas Indonesia;
Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pemeriksa Keuangan RI

KRITERIA PEMERIKSAAN YANG BERSUMBER DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEWENANGAN PENGUJIANNYA

Redaksi Majalah *Warta BPK* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email warta@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.

Melanjutkan dan melengkapi karangan yang berjudul “Penemuan Hukum dalam Perumusan Kriteria Pemeriksaan” (*Warta Pemeriksa* Edisi 04, Volume I, April 2018, halaman 44–46), tulisan ini mengetengahkan kemungkinan-kemungkinan kebijakan yang dapat diambil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal terjadinya inkonsistensi dan disharmoni suatu kriteria pemeriksaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan bahwa kriteria pemeriksaan dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, di samping beberapa sumber lain seperti standar yang diterbitkan organisasi profesi tertentu, kontrak, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa, atau kriteria yang dikomunikasikan oleh pemeriksa kepada pihak yang bertanggung jawab.

Tatkala suatu kriteria pemeriksaan dipungut dari satu atau lebih ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tidaklah dapat dinafikan akan terjadi kondisi bahwa adakalanya norma-norma tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang lebih tinggi

atau sama. Lazim terjadi dalam praktik pemeriksaan keuangan negara, peraturan perundang-undangan yang dianggap “bermasalah” tersebut digunakan atau dirujuk sebagai dasar untuk terjadinya transaksi keuangan, baik pengeluaran maupun penerimaan. Padahal jika dipelajari secara saksama, peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi tidak memberikan dasar yang kokoh atas transaksi keuangan tersebut atau bahkan melarangnya.

Kondisi semacam itu kerap kali menimbulkan kebingungan dalam hal perumusan unsur akibat sebagai salah satu bagian penting dari temuan pemeriksaan. Jika kriteria pemeriksaan (baca: peraturan perundang-undangan) yang dirujuk tidak jelas, sumir, atau ambigu, maka akibat yang didalilkan juga tidak jelas, sumir, atau ambigu sehingga temuan pemeriksaan yang disusun dalam laporan hasil pemeriksaan tidak sepenuhnya dapat menjamin kepastian hukum dan berpotensi digugat dengan dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Sebagaimana kita ketahui, peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk secara hierarkis dengan mengacu pada teori hierarki norma hukum Hans Kelsen (Asshiddiqie & Safa’at, 2006), sehingga disebut dengan istilah “tata urutan peraturan perundang-undangan”. Landasan ideologis tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Pancasila, yakni lima norma dasar (sila) yang terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lima norma dasar itu termaktub dalam suatu Undang-Undang Dasar—tepatnya dalam bagian yang disebut Pembukaan, yang pantang untuk diubah (Hutagalung, 2000; Soeprapto, 2005). Di bawah Undang-Undang Dasar, berturut-turut adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam konstelasi yang demikian, telah dikenal secara luas suatu doktrin yang kemudian ditabalkan pertama kali melalui Pasal 4 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang bahwa peraturan yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berkedudukan lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*).

“
Toetsingsrecht merupakan hak atau kewenangan menguji suatu peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh hakim serta lembaga-lembaga negara yang dapat diasosiasikan ke dalam cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.

KERANGKA TEORETIS

Konsep tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia tersebut pada gilirannya memicu pertanyaan soal siapa atau lembaga manakah yang berwenang menyatakan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi? Ketika pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK menemukan adanya inkonsistensi, disharmoni, atau pertentangan norma peraturan perundang-undangan tatkala menelaah kriteria pemeriksaan dalam merumuskan temuan pemeriksaan, apa yang seharusnya ia lakukan? Apakah ia dengan serta merta dapat menyatakan bahwa peraturan yang ia telaah bertentangan dengan peraturan yang hierarkinya lebih tinggi atau sama dan akhirnya mengesampingkan atau mengabaikan peraturan tersebut sebagai dasar untuk tetap mengangkat temuan pemeriksaan? Di sinilah perlunya pemahaman soal teori hak menguji (*toetsingsrecht*).

Toetsingsrecht merupakan hak atau kewenangan menguji suatu peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh hakim serta lembaga-lembaga negara yang dapat diasosiasikan ke dalam cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Terdapat dua macam *toetsingsrecht*, yakni (1) hak atau kewenangan menguji formal (*formele toetsingsrecht*) yang bermakna pengujian atas prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan (2) hak atau kewenangan menguji material (*materiele toetsingsrecht*) yang bermakna pengujian mengenai apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berwenang mengeluarkan peraturan tertentu (Fatmawati, 2005).

Dalam sejumlah literatur sejumlah kalangan mempersamakan *toetsingsrecht* dengan *judicial review*, padahal kedua istilah ini sejatinya berbeda. Perbedaan terletak pada sistem hukum yang secara historis melahirkan kedua istilah tersebut. *Toetsingsrecht* dikenal di negara-negara dengan sistem hukum *civil law* dan tidak hanya dimiliki hakim, melainkan juga lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif. *Toetsingsrecht* cenderung dimaknai hanya dalam hal pengujian terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk pengujian atas tindakan administrasi negara. Sementara itu, *judicial review* dikenal di negara-negara dengan sistem hukum *common law* dan merupakan kewenangan yang hanya dimiliki oleh hakim. *Judicial review* tidak hanya dimaknai sebagai pengujian yudisial atas peraturan perundang-undangan, melainkan juga pengujian yudisial atas tindakan administrasi negara.

DI INDONESIA

Apapun perbedaan antara *toetsingsrecht* dan *judicial review* sebagaimana disebut di muka, kedua teori tersebut bersandar pada atau sekurang-kurangnya berkait paut dengan doktrin trias politika. Doktrin yang dikemukakan oleh Montesquieu (1689–1755) ini memisahkan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan secara diametral, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Montesquieu, 1989). Secara historis, para penyusun undang-undang dasar perdana—yang kerap disebut sebagai “bapak pendiri bangsa (*founding fathers*)” meski istilah ini tidak tepat karena para penyusun konstitusi perdana tidak hanya terdiri atas kaum pria dan tidak seluruhnya berkebangsaan Indonesia—menolak penyusunan undang-undang dasar dengan berlandaskan pada doktrin trias politika. Menurut salah satu anggota badan penyusun undang-undang dasar tersebut, Soekarno, doktrin trias politika kolot dan tidak memadai/cukup untuk menjalankan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial (Kusuma, 2004).

Konsekuensi dari penolakan atas doktrin trias politika tersebut adalah bahwa setiap lembaga dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia tidak dapat digolongkan dalam dikotomi tiga cabang kekuasaan tadi secara kaku. Misalnya, terdapat sejumlah lembaga yang sekalipun secara struktur berada di bawah Presiden, yang dipahami dalam kerangka kekuasaan eksekutif, lembaga-lembaga tersebut juga memiliki fungsi atau wewenang legislatif dan/atau yudikatif. Di sisi lain, kendati Mahkamah Agung (MA) atau Mahkamah Konstitusi (MK) dipahami dalam kerangka kekuasaan yudikatif, dua lembaga tinggi negara ini juga dapat membentuk peraturan perundang-undangan (legislatif).

Penolakan doktrin trias politika juga kerap menjadi *ratio legis* eksistensi BPK (Badjeber & Harianto, 2012) karena lembaga tinggi negara ini tidak dapat dipahami dalam doktrin trias politika Montesquieu. Pada galibnya BPK digolongkan ke dalam kekuasaan legislatif atau eksekutif, tetapi amat minim rekognisi sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi yudikatif. Padahal, secara historis, normatif, dan komparatif BPK memiliki fungsi atau wewenang yudikatif dalam penyelesaian kerugian negara secara administratif sebagai bagian integral dari tugas konstitusionalnya memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (Atmaja, 2024).

Dalam pemahaman bahwa BPK mengemban suatu wewenang yudikatif, maka kewenangan menguji peraturan perundang-undangan—sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subjek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara—dapat diberikan kepada lembaga ini. Namun, landasan yuridis untuk kemungkinan tersebut belum tersedia. Sebab, secara normatif pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar menjadi kewenangan MK dan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang menjadi kewenangan MA. Mengacu pada teori hak menguji, pemberian kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan secara normatif kepada MK dan MA berjaln kelindan dengan fungsi kehakiman yang ada pada dua institusi tersebut. BPK, sebagaimana dinyatakan di muka, sejatinya juga memiliki fungsi tersebut dalam kaitannya dengan penyelesaian kerugian negara secara administratif, yang hingga kini eksis sebagai Majelis Tuntutan Perbendaharaan (MTP). Pranata tersebut secara historis dapat dilacak dari dan secara komparatif memiliki asosiasi dengan *Cour des comptes*, *supreme audit institution* (SAI) Prancis yang menganut model peradilan (Napoleonik) dan dijalankan oleh para hakim dan magistrat (Atmaja, 2024).

Dengan kondisi yang demikian, kembali lagi ke pertanyaan awal: Jika pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK menemukan adanya inkonsistensi, disharmoni, atau pertentangan norma peraturan perundang-undangan tatkala menelaah kriteria pemeriksaan dalam merumuskan temuan pemeriksaan, apa yang seharusnya dilakukan? Menurut hemat penulis, terdapat dua skema yang dapat diambil. Pertama, mengakui norma peraturan perundang-undangan yang dianggap “bermasalah” atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut. Konsekuensinya, pemeriksa harus menelusuri norma peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan temuan pemeriksaan yang hendak diangkat atau membatalkan temuan pemeriksaan *an sich*. Selanjutnya, perlu ditempuh proses pengujian peraturan perundang-undangan ke MK atau MA melalui satuan kerja di BPK yang membidangi urusan tersebut.

Kedua, tidak mengakui norma peraturan perundang-undangan yang dianggap “bermasalah” atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut dan tetap mengangkat temuan pemeriksaan dengan menggunakan kriteria pemeriksaan yang bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Namun, skema ini hanya berlaku untuk temuan pemeriksaan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bermuara pada indikasi kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Sebab hanya dengan kondisi tersebutlah prosedur penyelesaian kerugian negara secara administratif melalui MTP dapat dijalankan. Dalam skema ini, majelis menyelenggarakan prosedur yudisial secara akuntabel, imparial, dan objektif dengan mendengarkan pembelaan pihak terperiksa atas temuan pemeriksaan yang memuat indikasi kerugian negara, termasuk di dalamnya menguji norma peraturan perundang-undangan yang diangkat sebagai kriteria pemeriksaan oleh pemeriksa dan norma peraturan perundang-undangan terkait lainnya melalui suatu penalaran hukum (*legal reasoning*). ■

“
Pada galibnya BPK digolongkan ke dalam kekuasaan legislatif atau eksekutif, tetapi amat minim rekognisi sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi yudikatif.”

Referensi

- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konstitusi Press.
- Atmaja, A. P. E. (2024). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Perdata Internasional: Perkembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan* [Disertasi Doktor Fakultas Hukum, Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920548643&lokasi=lokal>
- Badjeber, Z., & Harianto, G. S. (Eds.). (2012). *Badan Pemeriksa Keuangan dalam Proses Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- Fatmawati. (2005). *Hak Menguji (Toetsingsrecht) yang Dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia* (Cet. 2005). RajaGrafindo Persada.
- Hutagalung, M. P. (2000). Konsensus untuk Mempertahankan Pembukaan UUD 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 30 (2), 138–154. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol30.no2.311>
- Kusuma, A. B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoeik Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Montesquieu, C. de S. (1989). *The Spirit of the Laws* (A. M. Cohler, B. C. Miller, & H. S. Stone, Eds.). Cambridge University Press.
- Soeprapto, M. F. I. (2005). Eksistensi Penjelasan UUD 1945 Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Mimbar Hukum*, 2 (49).